

FAIRE FE'LI ISHTIROKIDAGI IBORALARNING O'ZBEK TILIGA
TARJIMA XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611771>

A'zamova Gulnoza Abduxoliq qizi

SamDCHTI magistranti

Annotatsiya: *Fransuz tili frazeologiyasi o'ziga xos lug'at tarkibi va jozibasi bilan lingvistik tadqiqot ob'ekti sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Bir so'z yoki bir ibora yordamida ko'plab ma'no ifodalay olish xususiyatini alohida ta'kidlash lozim. Ushbu maqola "faire" fe'li ishtirokidagi iboralarning tarjima xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birliklar tarjimasi, stilistik funktsiya, uslubiy bo'yoqdorlik, ekvivalent qo'llash.*

Аннотация: *Французская фразеология имеет особое значение как объект лингвистических исследований благодаря своей уникальной лексической структуре и шарму. Особо следует отметить способность выражать несколько значений с помощью одного слова или фразы. Данная статья посвящена изучению особенностей перевода словосочетаний с глаголом «faire».*

Ключевые слова: *перевод фразеологических единиц, стилистическая функция, методологическая окраска, эквивалентное применение.*

Annotation: *French phraseology has a special significance as an object of linguistic research with its unique vocabulary structure and charm. Of particular note is the ability to express multiple meanings using a single word or phrase. This article is devoted to the study of the translational features of phrases involving the verb "faire".*

Keywords: *translation of phraseological units, stylistic function, methodological coloring, equivalent application.*

KIRISH

Frazeologik birlikni tarjima qilishda tarjimon uning ma'nosini yetkazishi va uning obrazlilikini aks ettirishi, o'zbek tilida o'xshash iborani topishi va frazeologik birlikning stilistik funksiyasini e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Ingliz tilida bir xil tasvir bo'lmasa, tarjimon "taxminan moslik" ekvivalent izlashga majbur bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Frazeologiya ilmining asoschisi shvytsariyalik olim Charl Ballidir. U o'zining "Fransuz stilistikasi" (1909) nomli asarida so'z birlashmalari, ya'ni frazeologik birliklarni tadqiq etuvchi maxsus boblar kiritgan. Frazeologiya tilshunoslikning keyingi taraqqiyotida tez rivojlangan sohalardan biridir. Rus va ingliz tilshunosligida frazeologiya ancha ilgari o'rganila boshlangan bo'lsa, o'zbek tilshunosligida bu soha sistemali ravishda o'rganila boshlanganini o'tgan asrning 40-50- yillariga to'g'ri

keladi. Bu davrda Sh. Raxmatullayev (1969), G.A.Bayramov (1970), G.X.Axunzyakov (1974), V.G.Uraksin (1975), L.K.Bayramova (1983), M.F.Chernov (1986) larning doktorlik dissertastiyalari frazeologizmlar tadqiqiga bag'ishlangan. Frazeologik birliklar tarjimasini tilshunoslikning muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Frazeologizmlarning murakkabligi quyidagilarga bog'liq: birinchidan, bir xil moddiy ma'noga ega bo'lgan so'zlar turli tillarda turlicha ma'no va stilistik vazifalarni bajaradi, ikkinchidan, bunday so'zlar turli tillarda turli so'zlar bilan birikib keladi. (1)

NATIJALAR

Frazeologik birliklarga xos xususiyatlarni o'rganishda "frazeologik birlikning so'zga tengligi" kabi tushunchaga e'tibor qaratish lozim. Frazeologik birlikning so'zga ekvivalentligi nazariyasi Charlz Balli tomonidan ishlab chiqilgan. Uning fikricha, frazeologik aylanmaning asosiy xususiyati bu aylanma o'rniga bir so'zni qo'shish imkoniyati yoki mumkin emasligi bo'lib, unga aniqlovchi so'z ta'rifini bergan.

<https://hozir.org/urganch-davlat-universiteti-zohid-jumaniyozov-tarjimaning-naza.html>

Bunday so'z-sinonimni frazeologik birliklarning yaxlitligi belgisi deb hisoblash mumkin. V.V.Vinogradov Sh. Ballini qo'llab-quvvatladi, frazeologik birlikning belgilaridan biri so'zning frazeologik birlikning semantik turiga qarab butun frazeologik birlik yoki uning ayrim elementlarining sinonimik o'rnini bosishi ekanligini ko'rib chiqdi.

MUHOKAMA

"Faire" fe'li ishtirokida hosil qilingan frazeologik birliklarni tarjima qilar ekanmiz: ularning uslubiy va semantik jihatdan rang barang bo'yoqdorligini kuzatishimiz mumkin.

"Faire des gorges chaudes" de quelque chose ou de quelqu'un - masxara qilmoq. Somatik idioma shaklidagi bu og'zaki ibora ko'chma ma'noda: haddan tashqari yomonlik ko'rsatib, kimnidir masxara qilish, hazil ob'ektiga aylantirish degan ma'noni anglatadi.

Faire d'une mouche un éléphant - pashshadan fil yasamoq;

Ne pas faire de mal à une mouche - chumoliga ham ozor bermaslik;

Se faire un montagne de - mubolag'a qilmoq, bo'rttirib ko'rsatmoq;

Faire d'une pierre deux coups - bir o'q bilan ikki quyonni urmoq.

"Faire" fe'li ishtirokidagi iboralarni ko'rib chiqar ekanmiz birgina "faire" fe'li ishtirokidagi ibora nutqda bir nechta fe'llar bilan o'rindosh sinonim bo'lib kelishi holatlarini kuzatishimiz mumkin. Masalan:

Faire podium → "décrocher un podium", "être sur la boîte", "être sur le podium", "figurer sur le podium", "grimper sur la boîte", "grimper sur le podium", "monter sur la boîte" ou "monter sur le podium" - tadbir yoki musobaqada kuchli uchlikka o'tish, podiumga ko'tarilmoq ma'nolarini anglatadi. Masalan: "Cette fois encore notre champion national espère grimper sur le podium" - bu safar sportchimiz shohsupaga ko'tarilish umidida.

"Faire" fe'li ishtirokidagi iboralarda "variation des unités phraséologiques" - frazeologik birliklardzgi variantlanish hodisasini kuzatishimiz mumkin:

Faire qqch. en un tour de main/en un clin d'œil/ sur-le-champ/ en deux coups de cuiller à pot/ en moins de deux - bir urinishdayoq , ko'z ochib yumguncha juda tezamalga oshirmoq; (2.p70);

Faire un mal de chien → souffrir atrocement - qattiq, kuchli og'riq bermoq

"Faire regretter d'être né → faire énormément souffrir - tug'ilganiga pushaymoq qildirmoq;

Faire un numéro de claquettes → ajoyib iste'dodni namoyish etish, g'ayrioddiy ko'rsatkichlarga erishish.

"À faire bander un mort" extrêmement excitant, désirable au plus haut point

Quyida " faire" fe'li ishtirokidagi og'zaki nutqda ko'p qo'llanilgan iboralar tarjima masalasi ko'rib chiqilgan:

Faire du cheval → monter- ot minmoq;

Faire du sport, du tennis, du football... → jouer à, pratiquer - sport , tennis futbol... bilan shug'ullanmoq;

Faire du piano/de la guitare... avec les instruments musicales → jouer de - pianino, gitara chalmoq ... musiqa asboblari bilan qo'llanganda;

Faire une pause → (s'arrêter) -tanaffus qilmoq, to'xtamoq;

Faire la médecine → étudier - tibbiyotni o'rganmoq;

Faire la queue. → attendre - navbat kutmoq;

Faire la blague → blaguer - hazillashmoq;

Faire un tour, une balade → se promener, se balader - sayr qilmoq;

Ne faire rien- ne pas déranger - bezovta qilmaslik;

Faire la grasse matinée le dimanche. → se lever tard - kech uyqudan turmoq;

Faire l'école buissonnière. → ne pas aller, sécher - darslarga bormaylik, darslaridan qochmoq;

Se faire un restau/un cinéma... → aller - restaranga kinoga... bormoq

Faire une petite bière- boire - pivo ichmoq;

Faire la cuisine, le repas → cuisiner, préparer- ovqat tayyorlamoq;

Faire un cadeau → offrir - sovg'a qilmoq;

Ne pas s'en faire → ne pas inquieter- tashvishlanmaslik;

Faire attention → être attentif - e'tiborli bo'lmoq

Faire une fête → organiser, donner- bayram uyishtirmoq;

Faire la connaissance avec qqn. → connaître - tanishmoq

Faire une liste → dresser - ro'yxat tuzmoq;

Faire un poème → écrire - she'r yozmoq;

Faire dix, vingteuros. → couter - narxda bo'lmoq, 10, 20... yevro;

Faire qq. mètre → mesurer, peser - nechadir metr bo'lmoq;

Faire qq. kilos → peser - nechadir kilo bo'lmoq;

Faire les courses → acheter - xarid qilmoq;

Faire des photos → prendre- suratga olmoq;

Faire plusieurs films → tourner- filmlarni o'tkazmoq

Faire la route → conduire - harakatlanmoq, yo'lga tushmoq;

Faire la maison → construire- uy qurmoq;

Faire une erreur → commette, se tromper - xato qilmoq, yanglishmoq;

Faire peur → effrayer - qo'rqitmoq;

XULOSA

Frazeologik birliklar tarjimasi maqsadi ma'no birlamchiligini hisobga olgan holda asl matnda ifodalangan fikrni qayta tiklash va uni kitobxonga to'liq yetkazib berishdan iboratdir. Ayrim hollarda asl matndagi grammatik shaklining ba'zi xususiyatlari – masalan, shaklning qisqaligi, u yoki bu so'z turkumining ko'chma ma'noda yoki iboralar tarkibida yaxlit birikkan holda qo'llanilishi mumkin. Bunday hollarda tarjimaning maqsadi ushbu xususiyatlarni to'g'ridan-to'g'ri tiklash bo'lmasada, bu xususiyatlar funksiyasini tarjima tilining o'xshash vositalari yordamida ifodalashdan iborat bo'ladi.

REFERENCES:

1. А. Г. Назарян Фразеология современного французского языка, Москва " Высшая школа" 1987.
2. Бардоши В., Эттингер Ш., ШтельтингС., Бутина Е В. Фразеологизмы французского языка: Словарь-практикум. Екатеринбург: Уральское изд-во, 2002.
3. Yo'ldoshev.B."Hozirgi frazeologik birliklarning funksional-uslubiy xususiyatlari".Toshkent 1993. 25-bet.
4. X.Berdiyorov, R.Rasulov, B.Yo'ldoshev. O'zbek frazeologiyasidan materiallar. Sam., Birinchi qism, 1976
5. www.lalanguefrancaise
6. wiktionary.org et www.linternaute.fr